

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/337800481>

Promising directions of treatment of severe forms of Alopecia Areata

Article · November 2019

CITATIONS

0

READS

68

4 authors:

Sofya Iosifovna Artemyeva

Peoples' Friendship University of Russia

5 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Eduard A. Batkaev

Peoples' Friendship University of Russia

4 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

T. V. Korotaeva

Nasonova Research Institute of Rheumatology

128 PUBLICATIONS 120 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Mohamed Ali Gamara

Peoples' Friendship University of Russia

4 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

An algorithmic approach to systemic vasculitides in dermatological practice [View project](#)

Перспективные направления лечения тяжелых форм Alopecia Areata

С. И. Артемьева¹, Э. А. Баткаев¹, Т. В. Коротаева², М. А. Гавара¹

¹Российский университет дружбы народов (кафедра дерматовенерологии и косметологии), Москва;

²НИИ Ревматологии им. В. А. Насоновой

РЕЗЮМЕ

Очаговая алопеция (АА) — мультифакториальное иммуноопосредованное состояние, сопровождающееся поражением волосяных фолликулов, ведущее к нарушению цикличности роста и последующему выпадению волос. Очаговое выпадение волос относят к разряду социально значимых дерматозов, так как заболевание затрагивает разный возрастной контингент пациентов, существует вероятность неоднократного рецидивирования процесса, независимо от проводимой терапии, отмечается изменение внешнего облика, влияющее на психосоциальный статус больного. Условиями манифестации, клинического разнообразия и течения заболевания является сложное сочетание внешнесредовых и генетических факторов. Существует большое количество подходов к лечению гнездной алопеции, включающих топические, системные и инъекционные препараты. Однако, результаты терапии варьируют в широких пределах. На сегодняшний день не разработано препаратов, способных индуцировать стойкую ремиссию. Во время принятия решения о назначении какого-либо метода лечения необходимо четко оценивать тяжесть течения заболевания, распространенность процесса, разграничивать педиатрических и взрослых пациентов, помимо этого, множество побочных эффектов от системной терапии сужают терапевтический потенциал современных методов лечения. Внедрение генно-инженерных биологических препаратов — моноклональных антител и рекомбинантных белков является перспективным направлением в медицине, многие препараты успешно зарекомендовали себя в ревматологической практике, а также применяются в дерматологии при лечении псориаза и широко используются во всем мире, в том числе в России. В ряде исследований доказана клиническая эффективность ГИБП при лечении очаговой алопеции, однако, наряду с этим, получены противоречивые результаты. В статье рассматриваются ингибиторы Janus kinase, в результате применения которых получены перспективные результаты, что безусловно вызывает интерес для дальнейшего изучения и внедрения в практику данной группы препаратов.

Ключевые слова: очаговая алопеция, биологические препараты, JAK киназы, тофацитиниб, лечение алопеции

ABSTRACT

Promising directions of treatment of severe forms of Alopecia Areata

S. I. Artemyeva¹, E. A. Batkaev¹, T. V. Korotaeva², M. A. Gamara¹

¹RUDN University, Moscow; ²Nasonova Research Institute of Rheumatology, Moscow, Russian Federation

Alopecia areata (AA) is a multifactorial immune-mediated condition, accompanied by damage to the hair follicles, leading to disruption of the growth cycle and subsequent hair loss. Focal hair loss belongs to the category of socially significant dermatoses since the disease affects different age groups of patients, there is a possibility of repeated recurrence of the process regardless of the therapy and there is a change in appearance that affects the psychosocial status of the patient. The conditions for manifestation, clinical diversity and the course of the disease are a complex combination of environmental and genetic factors. There is a large number of approaches to the treatment of alopecia areata including topical, systemic and injectable drugs. However, the results of therapy vary widely. To date, no drugs have been developed that can induce lasting remission. During the decision on the appointment of any treatment method it is necessary to clearly

assess the severity of the disease, the prevalence of the process, to distinguish between pediatric and adult patients. In addition, the many side effects of systemic therapy narrow the therapeutic potential of modern treatment methods. The introduction of genetic engineering biological products, monoclonal antibodies and recombinant proteins, is a promising direction in modern medicine. Many drugs have successfully established themselves in rheumatological practice and are also widely used in dermatology throughout the world, including in Russia, for the treatment of psoriasis. A number of studies have demonstrated the clinical efficacy of biologic agents in the treatment of alopecia areata, however, along with this contradictory results have been obtained. This article discusses Janus kinase inhibitors, as a result of the use of which promising results have been obtained, which certainly causes interest for further study and implementation of this group of drugs into general practice.

Keywords: Alopecia areata, biological drugs, biologic agents, JAK, Janus kinase, tofacitinib, alopecia treatment

» ВВЕДЕНИЕ

Очаговая алопеция (гнездная плешивость, alopecia areata, круговидное облысение) — распространенная форма нерубцовой потери волос, при которой наблюдается значительная вариабельность клинической картины заболевания, от возникновения мелкоочагового выпадения волос до тотальной формы алопеции, особенностью заболевания является непредсказуемость течения [6].

В общей структуре дерматологических заболеваний АА встречается в 0,7—3,8% случаев [6], в популяции распространенность составляет 1:1000, причем риск развития данного заболевания у здоровых людей в течение жизни составляет 1,7% [6;12]. АА одинаково распространена среди мужчин и женщин, пик заболеваемости приходится преимущественно на молодой возраст от 15 до 30 лет с тенденцией к снижению развития тотальной формы с каждым десятилетием жизни.

Имеются данные о коморбидности АА с дерматологическими заболеваниями (атопический дерматит, витилиго, красный плоский лишай), аутоиммунным тиреоидитом, гипотиреозом, паранеопластическими синдромами, коллагенозами [1], при этом затруднительно выделить АА как самостоятельную нозологию, учитывая, что все эти состояния имеют общие патофизиологические механизмы с потерей иммунологической толерантности.

Триггерными факторами заболевания могут являться стрессы, вакцинация, вирусные заболевания, инфекционные процессы, прием лекарственных препаратов, также дефицит цинка, нарушения деятельности нервной системы, изменения со стороны желудочно-кишечного тракта, сверхчувствительность к бактериальным агентам, нарушения в микроциркуляторном русле. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы наблюдаются у 8—28% больных, витилиго наблюдается у 3—8% больных АА, атопия по сравнению с общей популяцией регистрируется у больных АА в 2 раза чаще. Отмечено, что у больных АА наблюдается высокий

уровень психических заболеваний, особенно тревожных и депрессивных расстройств [1].

Существует классификация АА по механизму развития и ассоциации с другими заболеваниями:

1. Обычный тип — самый распространенный и не связан с какими-либо заболеваниями. Возникает в возрасте 20—40 лет, проявляется чаще в локальной форме, характеризуется доброкачественностью течения. Возможны случаи самоизлечения.

2. Атопический тип — преимущественно детский, единичный очаг может сохраняться около года, затем перейти в субтотальную или многоочаговую форму, а в 75% случаев заканчивается тотальной формой.

3. Прегипертензивный тип возникает у подростков, в семейном анамнезе которых фиксируется гипертония, при этом характерно появление многочисленных очагов (ретикулярный тип), в 4 из 10 случаев происходит постепенное развитие тотальной формы.

4. Аутоиммунный тип — диагностируется при обнаружении аутоиммунных заболеваний и эндокринологических нарушений. Обычно возникает в более позднем возрасте после 40 лет, трудно поддается лечению, у 1 из 10 пациентов болезнь перетекает в тотальную форму.

5. Смешанный тип гнездной алопеции.

В зависимости от тяжести течения АА выделяют 4 степени: 1 — единичные очаги поражения размером 3—5 см в диаметре; 2 — очаги поражения размером 5—10 см в диаметре; 3 — субтотальная алопеция; 4 — тотальная и универсальная алопеция.

В зависимости от площади очагов выделяют [6]:

1. Локальная (очаговая алопеция focalis) форма АА — изолированные очаги выпавших волос округлой формы с практически неизменной кожей на месте поражения;

2. Лентовидная (офиазис Цельса) форма — очаг поражения начинается с кожи затылка, постепенно распространяется в виде ленты до ушных раковин или висков. Склонна к переходу

на гладкую кожу, течение прогностически неблагоприятно;

3. Субтотальная форма — возникает при медленном прогрессировании болезни и характеризуется обширными очагами поражения, образовавшимися в результате слияния более мелких очагов;

4. Тотальная форма — волосы отсутствуют на всей поверхности головы, включая ресницы, брови, у мужчин область бороды. Предположить, как будет эволюционировать болезнь дальше очень трудно — в некоторых случаях происходит медленное восстановление волос, реже она переходит в универсальную форму;

5. Универсальная алопеция — происходит полная потеря бровей, ресниц, бороды, усов, на теле может быть частичное или полное исчезновение пушковых волос;

6. АА с поражением ногтей — характеризуется следующими абберациями: койлонихией, трахионихией, линиями Бо, онихолексисом, точечными наперстковидными углублениями, онихомадезисом, онихолизисом и геморрагическими пятнами. Иногда имеются признаки микроонихии.

Следует выделить отдельные формы АА:

- злокачественная алопеция — представляет собой обобщенное долгосрочное выпадение волос, устойчивое к лечению;
- *orphiasis inversus* — обратная картина выпадения волос;
- подтип «сисафо» — возникает в противоположной локализации, вызывая потерю волос в лобной области, подобно андрогенетической алопеции;
- «внезапное поседение» Феномен Марии-Антуанетты или «побеление волос за 1 ночь» — характеризуются потерей пигментированных волос;
- периневоидная очаговая алопеция — проявляется в виде потери волос в окружности пигментного невула.

В зависимости от первоначального места расположения гнездовой алопеции:

- форма *barbae* для обозначения очагов в области бороды и усов;
- суперцилиарная и цилиарная форма — это первоначальная потеря бровей и ресниц.

Дополнительно можно выделить диффузный тип, который характеризуется неполным выпадением волос в участках поражения, волосы становятся похожими на «восклицательный» знак.

»» ПАТОГЕНЕЗ

АА является тканеспецифическим аутоиммунным заболеванием, опосредованным аутоактиви-

рованными Т-лимфоцитами в условиях нарушения иммунной толерантности волосными фолликулами в стадии анагена.

В норме цикл роста волоса включает три различные стадии — активного роста (анаген), апоптоза эпителиальных клеток (катаген) и покоя (телоген). Если говорить в целом о цикле роста волоса, то АА — это заболевание анагеновых фолликулов. При АА нарушается нормальная смена фаз цикла волоса, что приводит к нарушению фазы анагена. Также, во время фазы катагена, наблюдается инфильтрация волосного фолликула иммунными клетками. Предполагается, что в процессе контролируемого апоптоза во время катагена происходит стимуляция иммунных клеток антигенами волосного фолликула. Впоследствии, на фоне усиливающегося воспаления, анагеновый волосной фолликул преждевременно входит в фазу телогена (вероятнее всего, в ответ на иммуноопосредованную стимуляцию).

Воспалительный клеточный инфильтрат атакует только пигментпродуцирующие волосные фолликулы, преимущественно III и IV фаз анагена. Воспаление приводит к прерыванию фазы анагена. Проксимальная часть волосного фолликула относится к органам иммунной привилегии. При АА наблюдается потеря этой характеристики, что сопровождается повышением числа эктопического МНС I и II класса, молекул адгезии, коррелирующим с повышенной миграцией лейкоцитов в дерму. Данные изменения сопровождаются усилением презентации антигенов волосного фолликула и миграцией Т-клеток в проксимальную часть волосного фолликула; увеличением количества НК и тучных клеток в перифолликулярном окружении; перифолликулярным инфильтратом с преимущественно CD4+ клетками; CD8+ первыми мигрируют в область фолликула [4].

Ключевые положения аутоиммунной гипотезы патогенеза АА:

- аутореактивные Т-клетки инфильтрируют волосной фолликул, не затрагивая стволовые клетки волоса, что дает возможность для восстановления роста волос в дальнейшем;
- количество CD8+ Т-лимфоцитов в инфильтрате коррелирует с тяжестью заболевания;
- вовлечение в патогенез заболевания аутореактивных Т-лимфоцитов дало начало гипотезе о возможном наличии аутоантигенов волосного фолликула, активирующих аутореактивные Т-лимфоциты. Предполагается, что в процесс вовлечены меланогенез-ассоциированные антигены, что объясняется преимущественным поражением пигментированных волос, восстановлением роста непигментированных волос

после разрешения патологического процесса. Также, возможными антигенами могут быть антигены кератиноцитов волосяного фолликула, например трихогиалин.

Проведенные генетические исследования позволили охарактеризовать сигнальные пути, вовлеченные в патогенез очаговой алопеции, включая гены, отвечающие за врожденный и адаптивный иммунный ответ, оксидативный стресс, Janus kinase/активаторы транскрипции и переносчики сигнала.

Выявлена генетическая предрасположенность, у 10—20% пациентов имеется семейный анамнез заболевания. Генетическая предрасположенность имеет полигенную природу. Прослеживается связь АА с определенными HLA аллелями II класса, особенно с DQB1*03 и DRB1*1104. HLA аллели DQB1*0301 (HLA-DQ7) и DRB1*1104 (HLA-DR11) могут быть ассоциированы с тотальной и универсальной алопецией.

Последний метаанализ ассоциированных с АА генов [7] расширил спектр ассоциированных генов еще больше, при этом число локусов с повышенным риском развития заболевания увеличилось с 8 до 16. В этом исследовании была обнаружена взаимосвязь с ACOXL/BCL2L11, GARP и SH2B3(LNK)/ATXN2. Данные гены кодируют процессы апоптоза, функционирование регуляторных Т-клеток (Tregs), сигнальные пути JAK.

Помимо этого, оксидативный стресс также играет роль в патогенезе очаговой алопеции.

Эпигенетика: наблюдается значительная доля генетического компонента в развитии очаговой алопеции с 10-кратным увеличением риска развития заболевания у родственников первого поколения, уровень конкордантности у монозиготных близнецов составляет лишь 55%. Таким образом, влияние на развитие заболевания могут оказывать также и эпигенетические механизмы.

Стресс и диета могут оказывать определенное влияние на патогенез очаговой алопеции. Стресс и психиатрические заболевания являются одними из наиболее частых патологических состояний, ассоциированных с АА, однако, их взаимосвязь окончательно не изучена. Возможно, что влияние стресса на молекулярном уровне опосредовано через секрецию гормонов стресса, активирующих воспаление.

Клиническая картина

АА обычно возникает на фоне полного здоровья, без субъективных признаков, в некоторых случаях отмечено ощущение «покалывания» в области очага. Отмечается возникновение округлых или овальных очагов, лишенных волос. На пораженных

участках кожа несколько втянута, утоплена и имеет вид слоновой кости, иногда с признаками воспаления, атрофия отсутствует, устья волосяных фолликулов сохранены.

В течение алопеции выделяют три стадии: прогрессирующую, стационарную и регрессирующую.

В прогрессирующей стадии при легком потягивании волос по краю очага происходит их безболезненная эпиляция на расстоянии 1,5—2 см от края очага облысения — зона «расшатанных волос». Эпилированные из пограничной зоны волосы дистрофичны и многократно расщеплены, не имеют корневой щели. Длина кончика зависит от интенсивности дистрофии матрицы. Чем интенсивнее поражена матрица, тем короче кончик (основание) волоса. В стационарной стадии зона «расшатанных волос» определяется нечетко или не определяется вообще. При регрессирующей стадии заболевания в очаге облысения начинает расти веллюс, который постепенно утолщается и пигментируется. Иногда уже отросшие волосы в очаге облысения отличаются по цвету от нормальных волос и имеют пеструю окраску (полиозис) [4].

Диагноз ставится на основании клинической картины заболевания:

- наличия на коже очагов алопеции с четкими границами;
- наличия в очаге «пеньков» волос в виде «восклицательного знака» и «зоны расшатанных волос» на границе очага (активная стадия);
- обнаружения при микроскопическом исследовании эпилированных из очага волос дистрофичных проксимальных концов в виде «оборванного каната»;
- наличия в очаге роста светлых пушковых волос (в стадии регресса), иногда по одному краю очага имеются обломки волос в виде восклицательного знака, а на противоположном — рост веллюса;
- обнаружения при осмотре ногтей признаков ониходистрофии: наперстковидных вдавлений, продольной исчерченности, изменений свободного края в виде волнистых узур;
- выявления при трихоскопии «желтых точек», кадаверизированных волос, волос в виде восклицательных знаков.

Оценка по шкале Severity of Alopecia Tool (SALT) производится путем визуальной оценки количества терминальных волос в 4 полях зрения при осмотре волосистой части головы, а также может применяться для оценки ответа на терапию. Более современная шкала SALT II отличается разделением кожи волосистой части головы на небольшие участки, в которых производится оценка плотности волос.

При сомнительном диагнозе, а также перед назначением терапии, рекомендуется проведение лабораторных исследований:

- микроскопического исследования кожи и волос на наличие патогенных грибов;
- микроскопического исследования волос, эпилированных из краевой зоны очага (выявление дистрофичных концов волос — признака, патогномоничного для АА);
- клинического анализа крови;
- серологических исследований для исключения красной волчанки и сифилиса;
- определения в крови уровня кортизола (при планировании лечения глюкокортикоидными средствами системного действия — до лечения и спустя 4 недели после его окончания);
- биохимического анализа крови: АЛТ, АСТ, общий белок, билирубин, холестерин, сахар крови, щелочная фосфатаза (при подозрении на токсическую алопецию, а также перед назначением фотохимиотерапии с применением фотосенсибилизаторов внутрь);
- обзорной рентгенографии черепа (для исключения объёмных образований области турецкого седла);
- анализа крови на гормоны щитовидной железы (Т3 свободного, Т4 свободного, ТТГ, АТ к ТПО, АТ к ТГ) для исключения патологии щитовидной железы и пролактин для исключения пролактинемии.
- реовазоэнцефалограмма (РЭГ) рекомендуется при распространённых формах АА детям в возрасте до 12 лет с целью диагностики возможных нарушений кровообращения в системе церебральных сосудов.

Для оценки стадии и характера течения выпадения волос используются специальные диагностические приемы: тест на выпадения или натяжения волос для определения зоны расшатанных волос, анализ корней волос с помощью оптической техники, трихограмма, в некоторых случаях патоморфологическое исследование биоптата кожи, наличие обзорных фотографий очагов АА в динамике. Изучение микроморфологических характеристик волоса, в частности, цветная сканирующая микроскопия стержня волоса, сканирующая близкофокусная оптическая микроскопия и оптическая когерентная томография, позволяющие изучить физические и химические характеристики волос. Для оценки эффекта от проводимого лечения при ГА и наблюдения за возобновлением роста волос, а также определения морфометрических характеристик волос, требуется более детальная визуализация их с использованием компьютер-

ного программирования. В настоящее время врачи-трихологи широко используют такие методы, как видеодерматоскопия, трихограмма, фото-трихограмма, эпилюминесцентная микроскопия.

По показаниям назначаются консультации других специалистов: невролога, эндокринолога, психотерапевта [6].

»» ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Гистологические признаки очаговой алопеции варьируют в зависимости от стадии заболевания. В активную фазу заболевания вокруг волосяного фолликула обнаруживается воспалительный инфильтрат, состоящий из CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, а также сдвиг в сторону катагеновых и телогеновых фолликулов, миниатюризация волосяного фолликула. Лимфоциты вызывают дезорганизацию и апоптоз клеток матрикса волоса. Дегенерация клеток приводит к высвобождению меланина и отложению пигмента в дерме. Воспалительный инфильтрат провоцирует остановку клеточного цикла в фазе анагена, прекращение формирования волосяного стержня, что приводит к образованию ломких и слабых волос, клинически описываемых как «волосы в виде восклицательного знака». По мере прогрессирования заболевания происходит сдвиг анагеновых фолликулов в катагеновые и телогеновые, а также их миниатюризация, при этом число волосяных фолликулов остается тем же. Воспалительные изменения в окружающих тканях постепенно разрешаются, так как уменьшается число анагеновых волосяных фолликулов. Возможно сохранение остаточных воспалительных клеток, включая лимфоциты и эозинофилы. При переходе заболевания в хроническую стадию большинство волосяных фолликулов остаются в фазе телогена, при этом наблюдается выраженная миниатюризация волосяных фолликулов. Стадия восстановления роста характеризуется уменьшением воспаления, увеличением пропорции анагеновых волос.

»» ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ АА

Заболеваемость тяжелыми формами АА (тотальной и универсальной) достаточно низкая, колеблется от 3,5% до 30% всех случаев алопеции. До 50% пациентов с АА спонтанно выздоравливают в течение 1 года с или без лечения. Однако полное выздоровление без рецидива является редкостью, при тяжелых формах облысения — тотальной и универсальной, шанс полной ремиссии меньше 10%. Лечение АА часто затруднено и приводит к разочарованию в связи с отсутствием эффективных методов лечения.

Парадигма лечения АА

Согласно клиническим рекомендациям Российского общества дерматовенерологов и косметологов от 2015 г. [5], системная терапия при тяжелых формах гнездной алопеции включает: глюкокортикостероидные препараты (ГКС), антиметаболиты (метотрексат), иммунодепрессанты (циклоsporин). Системные методы лечения могут быть применены при потере волос на голове более 25% и в случае выпадения волос на других участках кожного покрова, сопровождающемся дистрофией ногтей; рассматривать данные препараты необходимо при манифесте заболевания до пубертатного возраста, наличие сопутствующей атопии и/или других аутоиммунных заболеваний и отягощенного семейного анамнеза, длительности течения заболевания более 2 лет и/или наличии частых рецидивов, невысокой эффективности иммуносупрессивной терапии, что может являться предиктором тяжелого течения процесса.

Резюмируя клинические наблюдения, можно сделать вывод, что, несмотря на многообразие методик применения глюкокортикостероидов и метотрексата, не существует гарантии стойкого терапевтического эффекта, а тяжелые побочные реакции вносят ограничение назначения данных групп препаратов.

Новые терапевтические подходы

Биологические препараты — это пептиды, получаемые *In vitro* с помощью рекомбинатных технологий из живых клеток.

Основные направления целевого воздействия при АА:

- блокировка иммунных реакций;
- остановка активированных Т-клеток;
- модификация воспалительных цитокиновых реакций.

Дискуссионные вопросы эффективности некоторых препаратов при АА:

Роль фактора некроза опухоли (ФНО) в патогенезе АА не ясна. Фактор некроза опухоли является провоспалительным цитокином с множеством функций. Его действие вовлечено в патогенез, в частности, аутоиммунных заболеваний. Антагонисты ФНО были успешно использованы для лечения таких заболеваний, как ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, псориаз, псориазический артрит и болезнь Крона. ФНО не только участвует в опосредовании воспаления и иммунитета, но также активно участвует в пролиферации и дифференцировке клеток. Было показано, что он подавляет рост волос в пробирке, а высокие уровни ФНО были обнаружены у больных с АА. Установлено, что этанерцепт, ингибитор ФНО- α , был неэффективным при лечении всех типов АА,

а в отдельных случаях вызывал ухудшение АА [5]. Несколько исследований предложили возможные механизмы парадоксального развития аутоиммунных заболеваний под воздействием ингибиторов ФНО.

Положительный эффект антагонистов ФНО, как полагают, связан с плазмацитойдными дендритными клетками и продукцией интерферона. ФНО регулирует продукцию и производство интерферона. Известно, что интерфероны вовлечены в патогенез многих аутоиммунных заболеваний, в том числе и АА. Вполне возможно, что у предрасположенных лиц ингибиторы ФНО индуцируют продукцию интерферона, что приводит к потере иммунной привилегии и имеет важное значение в развитии АА. Следовательно пациенты, у которых вырабатывается больше ФНО на клеточном уровне, могут быть предрасположены к развитию АА и могут достигнуть большого терапевтического эффекта при лечении анти-ФНО.

В литературе есть описание опыта успешного применения препарата адалимумаб при АА, где пациентка достигла выраженных положительных результатов в течение нескольких недель после начала терапии, однако, когда лечение было прекращено из-за инфекционного процесса, у больной развился рецидив с потерей всех волос. После возобновления лечения 1 год спустя, волосы вновь восстановились. Фармакогенетика и присущие каждому человеку особые физиологические уровни ФНО могут объяснить, почему ингибиторы ФНО- α у одних лиц вызывают АА, а у других, наоборот, оказывают положительный эффект при лечении АА. Клинические наблюдения эффективности ингибиторов ФНО- α в терапии тяжелых форм АА продолжают, существующие мнения противоречивы и не имеют достаточного объема исследований для окончательного вывода [31, 32, 33].

Более перспективным является исследование эффективности ГИБТ, воздействующих на ИЛ-17. Как известно, Th-17 имеют большое значение в патогенезе некоторых воспалительных заболеваний, но их основной функцией является участие в адаптивном иммунном ответе против бактериальных и грибковых инфекций. Поэтому воздействие непосредственно на ИЛ-17 позволяет воздействовать целенаправленно на тканевое воспаление, не затрагивая клеточный иммунитет. В описании исследования от 2014 года [7], обращает внимание факт увеличения уровня ИЛ-17 при средней и тяжелой степени тяжести АА по сравнению с таковым при легком течении дерматоза, когда его концентрация не отличалась от референсных значений. Вероятнее всего, ИЛ-17 индуцирует экспрессию различных провоспалительных ци-

Таблица 1

Препараты с потенциальным эффектом при АА [1]:

Биологический агент	Торговое название	Цель	Форма	Механизм действия
Ингибиторы ИЛ-23				
Устекинумаб	Стелара	ИЛ-12, ИЛ-23	Подкожное/внутривенное введение	Действует на Th17/ИЛ 23 и ингибирует Th 1, возможно Th 2
Секукинумаб	Козэнтис	ИЛ-17А	Подкожное введение	Ингибирует ИЛ-17, возможно ингибирует Th 17/ИЛ-23
Антагонисты Th2				
Дупилумаб	Дупиксент	ИЛ-4Ra	Раствор для подкожного введения	Ингибитор широкого спектра Th 2-ИЛ 4 и Ил 13 [25, 26, 27, 28]
Тралокинумаб	AstraZeneca	ИЛ-13	Раствор для подкожного введения	Ингибитор узкого спектра Th 2 и Ил 13 только
Ингибиторы Т клеток широкого спектра				
Руксолитиниб	Джакави	Jak1 = Jak2 > Tук 2 >>> Jak3	Пероральное введение Топическое применение	Ингибитор протенкиназ Ингибитор Т клеток широкого спектра, включая Th 1, Th 2, Th 9, Tук 2
Тофациитиниб	Яквинус Тофациитиниб цитрат	Jak3 > Jak1 >> Jak2	Пероральное введение Топическое применение	Ингибитор протенкиназ Ингибитор Т клеток широкого спектра, включая Th 1, Th 2, Th 9, Tук 2
Барицитиниб	Олумиант	Jak1 = Jak2 >>> Tук 2 > Jak3	Пероральное введение	Ингибитор протенкиназ Ингибитор Т клеток широкого спектра, включая Th 1, Th 2, Th 9, Tук 2, антагонизм ИЛ-23
Апремиласт	Отесла	ФДЭ-4	Таблетированная форма выпуска	Th1, Th2, возможно ИЛ-23/Th17
Абатацепт	Оренсия	CD80/86	Подкожное введение	Ингибитор активации Т-клеток широкого спектра

Таблица 2

Антагонисты Т-клеток с отсутствием клинической эффективности при АА [1]:

Биологический агент	Торговое название	Цель	Форма	Механизм действия
Ингибиторы Т клеток				
Алефацепт	Амевив	CD2	Внутримышечное введение	Связывает CD2; уменьшает взаимодействие антиген-представляющих клеток с Т-лимфоцитами; селективное снижение CD45R0+ клеток
Эфализумаб	Раптива	CD11A	Подкожное введение	Уменьшает взаимодействие антиген-представляющих клеток с Т-лимфоцитами; уменьшение миграции Т-лимфоцитов из клеток
Ингибитор ФНО (инфликсимаб, адалимумаб, этанерцепт)	Ремикейд, Хумира, Энбрел	ФНО	Внутривенное Подкожное введение	Неоднозначные результаты при АА [20]. Инфликсимаб - химерные моноклоноальные антитела к ФНО- α ; Этанерцепт растворимый рецептор ФНО- α , связывающий свободный ФНО- α , однако в реальности по данным клинических исследований показал неэффективность по сравнению с плацебо. В литературе описано экспериментальное исследование эффективности и безопасности этанерцепта при лечении 17 больных тяжелой формой АА, через 24 недели непрерывного лечения не было достигнуто положительного результата ни у одного больного [5]; Адалилумаб — человеческие моноклоноальные антитела к ФНО- α .

токинов, усиливая каскад цитокиновых реакций и утяжеляет патологический процесс. Определена прямая зависимость продукции ИЛ-17 и процессов апоптоза при аутоиммунных состояниях, что дает основание рассматривать его в качестве возможного индуктора апоптоза клеток волосяного фолликула, вызывая преждевременное вступление

волоса в фазу телогена. В настоящее время препараты, способные подавить продукцию ИЛ-17, прошедшие рандомизированные плацебо-контролируемые клинические исследования: бродалумаб, секукинумаб и иксекизумаб. Существует ряд исследований, доказывающих эффективность этих препаратов в лечении тяжелых форм псориаза [9],

что дает предпосылки для дальнейшего исследования эффективности данных препаратов у больных АА.

Любой цитокин, который воздействует на клетку, запускает ряд внутриклеточных биологических процессов, а именно связываясь с рецепторами, запускаются определенные процессы, включающие внутриклеточный каскад вплоть до действия на соответствующие гены и их экспрессию.

Существует ряд цитокинов, которые работают именно с JAK киназами.

JAK киназы — относятся к классу фосфотрансфераз, ферментов, ответственных за перенос фосфатов из молекулы АТФ на различные субстраты. Стимулируя рецепторы, они активируют определенные сигнальные пути.

Существует несколько типов JAK киназ, каждый из которых воздействует на определенный интерлейкин.

К крупным достижениям фармакологии относится разработка нового класса лекарственных средств, представляющих собой низкомолекулярные химически синтезированные вещества, предназначенные для перорального приема. Точка их приложения — киназы, ферменты, участвующие в регуляции внутриклеточной сигнализации, регулирующей синтез цитокинов. Связывание цитокинов с рецепторами запускает процесс фосфорилирования и активации внутриклеточных молекул, осуществляющих сигналы с клеточных рецепторов к ядру клеток, и является ключевым компонентом регуляции иммунитета и гемопоеза. Осуществляется это путем фосфорилирования, которое приводит к конформационным изменениям структуры белков, вызывая активацию и дезактивацию многих внутриклеточных ферментов. Протеинкиназы — основные ферменты, отвечающие за фосфорилирование белков. К семейству нерецепторных тирозинкиназ относятся более 10 молекул, среди которых особый интерес представляют Janus-ассоциированные киназы (JAK), функционально тесно связанные цитоплазматическими белками, получившими название STAT (Signal Transducer and Activator of Transcription). Путь JAK-STAT передает сигналы от цитокинов через соответствующие трансмембранные рецепторы к ядерным генам-мишеням [3].

В нормальном волосяном фолликуле не наблюдается активности Janus-киназ — переносчиков сигнала и активаторов транскрипции, однако, при очаговой алопеции отмечается их повышенная активность. При исследовании гистологических препаратов, полученных у пациентов с очаговой алопецией, наблюдается гиперэкспрессия

JAK3 и, более редко, JAK1 и JAK2. Сигнальные пути интерферона-гамма (ИНФ-g) осуществляются через JAK1/2, в то время как ИЛ-15 — через JAK1/3. В нескольких исследованиях была обнаружена повышенная экспрессия ИНФ-g в очагах АА [3].

CD8+ лимфоциты инфильтрируют дерму и окружают волосяную луковицу, где они формируют иммунные синапсы с клетками фолликулярного эпителия через MHC-1 и NKG2DL. Активированные CD8+ Т-клетки выделяют интерферон- γ , связывающийся с рецепторными ИНФ- γ R на поверхности эпителиальных клеток, которые через JAK1 и JAK2 киназы запускают каскад синтеза ИЛ-15, медиатора CD8+ индукции. ИЛ-15 связывается с рецепторными комплексами на поверхности CD8+ лимфоцитов и через JAK1 и JAK3 киназы усиливает синтез ИНФ- γ , формируя тем самым положительную обратную связь.

Влияние на сигнальные пути ИНФ-g и ИЛ-15 могут оказывать ингибиторы JAK — тофацитиниб, руксолитиниб, барицитиниб.

Преимущества якиниб:

- маленький размер молекулы — оральная биодоступность, а также возможность создать топическую форму препарата;
- ингибирование нескольких сигнальных путей одновременно, включая I и II пути рецепторов интерферона.

Ингибиторы Янус-киназ уже продемонстрировали свою эффективность при ряде воспалительных заболеваний, таких как псориаз, ревматоидный артрит, витилиго. Существуют данные об эффективном применении препаратов данной группы в терапии воспалительных заболеваний, обусловленных влиянием Т-хелперов 2 типа, в частности, атопического дерматита. Существенное восстановление роста волос на фоне терапии ингибиторами Янус-киназ наблюдалось в доклинических исследованиях на мышях линии C3H/HeJ.

Тофацитиниб — это синтетический низкомолекулярный препарат и первые результаты его применения свидетельствуют о том, что его эффективность сопоставима с биологическими препаратами, но при этом, что очень важно, он лишен иммуногенности.

Иммуногенность — способность антигена вызывать иммунный ответ независимо от его иммунной специфичности, что зависит не только от свойств молекулы антигена, но и от условий введения в организм и ряда дополнительных факторов. Высокой иммуногенностью обладают белки и углеводы. Иммуногенность является характерным свойством всех ГИБП и приводит к синтезу антилекарственных антител. Нейтрализующие

антилекарственные антитела связываются с нефункциональной частью молекулы ГИБП и могут снижать ее потенциальную способность связываться с ФНО- α . В целом иммунный ответ на ГИБП может повлиять на их эффективность и переносимость, включая развитие инфузионных реакций, гиперчувствительности, отсутствие клинического ответа на лечение. Отмечено, что несмотря на уже доказанную высокую эффективность ГИБТ примерно у 20—30% пациентов после лечения сохраняется активность заболевания, у 30—50% больных, ответивших на терапию ГИБП, при длительном лечении отмечается снижение их эффективности.

Обзор клинических случаев применения ингибиторов Янус-киназ:

Опыт применения ингибиторов Янус-киназ у взрослых пациентов [2, 11]:

В исследовании, проведенном в группе, состоящей из 66 взрослых с тяжелой тотальной или универсальной алопецией тофацитиниб применяли в течение 3 месяцев. У 64% наблюдалось некоторое восстановление роста волос, а у 32% было улучшение показателя SALT больше, чем на 50%. При этом пациенты, с АА более 10 лет, хуже отвечали на проводимую терапию.

По данным еще одного исследования, в котором сообщалось о 90 взрослых пациентах, терапия тофацитинибом проводилась в течение 4 месяцев и дольше, в комбинации с преднизолоном, либо в качестве монотерапии. Из 65 пациентов с тотальной или универсальной алопецией, длительностью не более 10 лет, отмечалось кратковременное восстановление волос у 77%, улучшение более чем на 50% по сравнению с исходным уровнем наблюдалось у 58% пациентов, полное восстановление роста волос — у 20% пациентов [8].

В одном из исследований по применению руксолитиниба, в котором участвовало 12 пациентов, получавших 20 мг препарата 2 раза в день в течение 3—6 месяцев, отмечен успешный ответ на терапию в 75% случаев, а частичное восстановление роста к концу исследования произошло у 92% пациентов. Однако, после завершения курса терапии у 3 из 9 ответивших пациентов наблюдалось выраженное диффузное выпадение волос, у 6 — слабо выраженное выпадение волос. В биоптатах, взятых с кожи волосистой части головы до начала терапии была обнаружена гиперактивация иммунных сигнальных путей, нормализовавшихся на фоне приема руксолитиниба [7, 22]. Помимо этого, уровень интерферона и цитотоксических Т-лимфоцитов был выше в группе пациентов, ответивших на терапию. Предположительно, у пациентов, не ответивших на терапию, в патогенезе

заболевания задействованы иные молекулярные механизмы.

В литературе описан клинический случай применения барицитиниба у пациента с хроническим атипичным нейтрофильным дерматозом, липодистрофией, повышением температуры и сопутствующим офаизисом. Восстановление роста волос наблюдалось вскоре после начала терапии, полное отрастание волос возникло на 9 месяце терапии. Также описан случай применения руксолитиниба по поводу эссенциальной тромбоцитопении с сопутствующей универсальной алопецией. Спустя 10 месяцев от начала лечения отмечалось практически полное восстановление роста волос.

Опыт применения ингибиторов Янус-киназ у детей:

В одном из исследований описано применение тофацитиниба цитрата в группе из 13 подростков (7 — с тотальным отсутствием волос и 6 — с выпадением на 20% — 70% волос), препарат применяли в течение 2—16 месяцев (средняя длительность курса 5 месяцев), что привело в среднем к 93%-ному улучшению показателя тяжести алопеции (SALT) по сравнению с исходным уровнем. Рост волос наблюдался у 9 пациентов. Отмечались легкие побочные эффекты, такие как инфекции верхних дыхательных путей и головные боли [2].

В настоящее время продолжают клинические испытания с использованием местных ингибиторов ЯАК, включая топические тофацитиниб и руксилитиниб [7, 22].

В 2016 году описан случай применения топического руксолитиниба у пациента с универсальной очаговой алопецией, ранее не ответившего на терапию преднизолоном, внутривокаловым введением ГКС, сульфосалазином и топическими иммуномодуляторами. Через 12 недель применения препарата отмечалось полное восстановление роста бровей, а также возобновление роста 10% волос скальпа [6]. Таким образом, топические ингибиторы ЯАК являются перспективными препаратами при лечении очаговой алопеции.

Следует выделить побочные эффекты ингибиторов ЯАК в виде оппортунистических бактериальных, микобактериальных и вирусных инфекций, рецидивирующей герпес-зостерной инфекции за счет блокады НК — лимфоцитов, нарушения костномозгового кроветворения, увеличения уровня трансаминаз, потенциального повышения риска новообразований [2]. Учитывая возможность развития серьезных побочных эффектов, связанных с длительным приемом данных препаратов, многие специалисты считают более оптимальным решением использование топических ингибиторов ЯАК. Однако, эффективность данных препаратов требует дальнейшего изучения.

»» ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, существующие методы терапии тяжелых форм алопеции не соответствуют критериям высокой эффективности и безопасности, на фоне множества побочных эффектов не гарантируют стойкой ремиссии. Внедрение высокотехнологичных препаратов требует дальнейших наблюдений для подтверждения результативности терапии. Важным в перспективе является реализация концепции персонализированной медицины, которая может заключаться во внедрении инновационных методов ранней диагностики предикторов тяжести заболевания, лечения высокотехнологичными препаратами (ГИБП, ингибиторы JAK-киназ и других сигнальных молекул) и прогнозирования исходов наиболее тяжелых форм АА.

»» ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очаговая алопеция — сложное иммуноопосредованное заболевание, социально значимый дерматоз, состояние затрагивает пациентов всех возрастов, отмечается изменение внешнего облика, влияющее на психосоциальный статус больного. В настоящее время существует большое количество подходов к лечению, однако, результаты терапии варьируют в широких пределах. На сегодняшний день остро стоит вопрос разработки методик, способных индуцировать стойкую ремиссию. Внедрение генно-инженерных биологических препаратов — моноклональных антител и рекомбинантных белков является перспективным направлением в медицине, в ряде исследований доказана клиническая эффективность ГИБП при лечении очаговой алопеции, что вызывает интерес для дальнейшего изучения и применения данной группы препаратов. Однако, несмотря на уже доказанную эффективность ГИБТ примерно у 20—30% пациентов после лечения сохраняется активность заболевания, в половине случаев у больных, ответивших на терапию ГИБП, при длительном лечении отмечается снижение их эффективности. Перспективными и многообещающими для внедрения в клиническую практику препаратами являются ингибиторы Janus kinase. Исследования продолжаются, существующие мнения противоречивы и не имеют достаточного объема клинических испытаний для того, чтобы сделать окончательный вывод об их эффективности.

Литература

1. Renert-Yuval Y, Guttman-Yassky E. The Changing Landscape of Alopecia Areata: The Therapeutic Paradigm. *Adv Ther.* 2017 Jul;34(7):1594—1609. doi: 10.1007/s12325—017—0542—7. Epub 2017 Jun 23. Review. PubMed PMID: 28646393; PubMed Central PMCID: PMC5504208.

2. Liu LY, King BA. Tofacitinib for the Treatment of Severe Alopecia Areata in Adults and Adolescents. *J Investig Dermatol Symp Proc.* 2018 Jan;19(1):S18-S20. doi: 10.1016/j.jisp.2017.10.003. Review. PubMed PMID: 29273099.

3. Fragoulis GE, McInnes IB, Siebert S. JAK-inhibitors. New players in the field of immune-mediated diseases, beyond rheumatoid arthritis. *Rheumatology (Oxford).* 2019 Feb 1;58(Supplement_1):i43-i54. doi: 10.1093/rheumatology/key276. PubMed PMID: 30806709; PubMed Central PMCID: PMC6390879.

4. Strazzulla LC, Wang EHC, Avila L, Lo Sicco K, Brinster N, Christiano AM, Shapiro J. Alopecia areata: Disease characteristics, clinical evaluation, and new perspectives on pathogenesis. *J Am Acad Dermatol.* 2018 Jan;78(1):1—12. doi:10.1016/j.jaad.2017.04.1141. Review. PubMed PMID: 29241771.

5. Strober BE, Siu K, Alexis AF, Kim G, Washenik K, Sinha A, Shupack JL. Etanercept does not effectively treat moderate to severe alopecia areata: an open-label study. *J Am Acad Dermatol.* 2005 Jun;52(6):1082—4. PubMed PMID:15928633.

6. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных алопецией гнездовой. М., 1015. 16 с.

7. Craiglow BG, Tavares D, King BA. Topical Ruxolitinib for the Treatment of Alopecia Universalis. *JAMA Dermatol.* 2016;152(4):490—491. doi:10.1001/jamadermatol.2015.4445.

8. Сербина И. М. Цитокиноопосредованные механизмы формирования гнездовой алопеции // *Научные ведомости. Серия Медицина. Фармация.* 2014. № 24 (195). Вып. 28, с. 50—54.

9. Lucy Y. Liu, Brittany G. Craiglow, Feng Dai, Brett A. King. Tofacitinib for the treatment of severe alopecia areata and variants: A study of 90 patients, *Journal of the American Academy of Dermatology*, Volume 76, Issue 1, 2017, Pages 22—28, ISSN0190—9622, <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2016.09.007>.

10. Wasilewska A, Winiarska M, Olszewska M, Rudnicka L. Interleukin-17 inhibitors. A new era in treatment of psoriasis and other skin diseases. *Postepy Dermatol Alergol.* 2016 Aug;33(4):247—52. doi: 10.5114/ada.2016.61599. Epub 2016 Aug 16. Review. PubMed PMID: 27605893; PubMed Central PMCID: PMC5004212.

11. Shivanna CB, Shenoy C, Priya RA. Tofacitinib (Selective Janus Kinase Inhibitor 1 and 3): A Promising Therapy for the Treatment of Alopecia Areata: A Case Report of Six Patients. *Int J Trichology.* 2018 May-Jun;10(3):103—107. doi: 10.4103/ijt.ijt_21_18. PubMed PMID: 30034188; PubMed Central PMCID: PMC6028993.

12. Jabbari A, Nguyen N, Cerise JE, Ulerio G, de Jong A, Clynes R, Christiano AM, Mackay-Wiggan J. Treatment of an alopecia areata patient with tofacitinib results in regrowth of hair and changes in serum and skin biomarkers. *Exp Dermatol.* 2016 Aug;25(8):642—3. doi: 10.1111/exd.13060. PubMed PMID: 27119625; PubMed Central PMCID: PMC4963264.

13. Xing L, Dai Z, Jabbari A, Cerise JE, Higgins CA, Gong W, de Jong A, Harel S, DeStefano GM, Rothman L, Singh P, Petukhova L, Mackay-Wiggan J, Christiano AM, Clynes R. Alopecia areata is driven by cytotoxic T lymphocytes and is reversed by JAK inhibition. *Nat Med.* 2014 Sep;20(9):1043—9. doi: 10.1038/nm.3645. Epub 2014 Aug 17. PubMed PMID: 25129481; PubMed Central PMCID: PMC4362521.

14. Kennedy Crispin M, Ko JM, Craiglow BG, Li S, Shankar G, Urban JR, Chen JC, Cerise JE, Jabbari A, Winge MC, Marinkovich MP, Christiano AM, Oro AE, King BA. Safety and efficacy of the JAK inhibitor tofacitinib citrate in patients with alopecia areata. *JCI Insight.* 2016 Sep 22;1(15): e89776. doi: 10.1172/jci.insight.89776. PubMed PMID: 27699252; PubMed Central PMCID: PMC5033755.

15. Ibrahim O, Bayart CB, Hogan S, Piliang M, Bergfeld WF. Treatment of Alopecia Areata With Tofacitinib. *JAMA Dermatol.* 2017 Jun 1;153(6):600—602. doi: 10.1001/jamadermatol.2017.0001. PubMed PMID: 28355451; PubMed Central PMCID: PMC5817614.

16. Craiglow BG, Liu LY, King BA. Tofacitinib for the treatment of alopecia areata and variants in adolescents. *J Am Acad Dermatol.*

2017 Jan;76(1):29–32. doi: 10.1016/j.jaad.2016.09.006. Epub 2016 Nov 2. PubMed PMID: 27816292.

17. *Fragoulis GE, McInnes IB, Siebert S.* JAK-inhibitors. New players in the field of immune-mediated diseases, beyond rheumatoid arthritis. *Rheumatology (Oxford)*. 2019 Feb 1;58(Supplement_1): i43-i54. doi: 10.1093/rheumatology/key276. PubMed PMID: 30806709; PubMed Central PMCID: PMC6390879.

18. *Serdaroğlu S, Engin B, Çelik U, Erkan E, Aşkın Ö, Oba Ç, Kutlubay Z.* Clinical experiences on alopecia areata treatment with tofacitinib: A study of 63 patients. *Dermatol Ther*. 2019 Jan 28; e12844. doi: 10.1111/dth.12844. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30693634.

19. *Samadi A, Ahmad Nasrollahi S, Hashemi A, Nassiri Kashani M, Firooz A.* Janus kinase (JAK) inhibitors for the treatment of skin and hair disorders: a review of literature. *J Dermatolog Treat*. 2017 Sep;28(6):476–483. doi: 10.1080/09546634.2016.1277179. Epub 2017 Jan 22. Review. PubMed PMID: 28024126.

20. *Ribeiro LB, Rego JC, Estrada BD, Bastos PR, Piñeiro Maceira JM, Sodre CT.* Alopecia secondary to anti-tumor necrosis factor-alpha therapy. *An Bras Dermatol*. 2015 Mar-Apr;90(2):232–5. doi: 10.1590/abd1806–4841.20153084. PubMed PMID: 25830994; PubMed Central PMCID: PMC4371673.

21. *Alves de Medeiros AK, Speeckaert R, Desmet E, Van Gele M, De Schepper S, Lambert J.* JAK3 as an Emerging Target for Topical Treatment of Inflammatory Skin Diseases. *PLoS One*. 2016 Oct 6;11(10): e0164080. doi: 10.1371/journal.pone.0164080. eCollection 2016. PubMed PMID: 27711196; PubMed Central PMCID: PMC5053514.

22. *Mackay-Wiggan J, Jabbari A, Nguyen N, Cerise JE, Clark C, Ulerio G, Furniss M, Vaughan R, Christiano AM, Clynes R.* Oral ruxolitinib induces hair regrowth in patients with moderate-to-severe alopecia areata. *JCI Insight*. 2016 Sep 22;1(15): e89790. doi: 10.1172/jci.insight.89790. PubMed PMID: 27699253; PubMed Central PMCID: PMC5033756.

23. *Anzengruber F, Maul JT, Kamarachev J, Trub RM, French LE, Navarini AA.* Transient Efficacy of Tofacitinib in Alopecia Areata Universalis. *Case Rep Dermatol*. 2016 Apr 22;8(1):102–6. doi: 10.1159/000445182. eCollection 2016 Jan-Apr. PubMed PMID: 27194979; PubMed Central PMCID: PMC4869306.

24. *Aleisa A, Lim Y, Gordon S, Her MJ, Zancanaro P, Abudu M, Deverapalli SC, Madani A, Rosmarin D.* Response to ustekinumab in three pediatric patients with alopecia areata. *Pediatr Dermatol*.

2019 Jan;36(1): e44-e45. doi: 10.1111/pde.13699. Epub 2018 Oct 18. PubMed PMID: 30338558.

25. *Yazdanyar S, Jemec GBE.* Alopecia Areata After Treatment with Dupilumab. *Dermatitis*. 2019 Mar/Apr;30(2):175–176. doi: 10.1097/DER.0000000000000458. PubMed PMID: 30829800.

26. *Aszodi N, Pumnea T, Wollenberg A.* [Dupilumab-Associated Healing of Alopecia Areata in an Atopic Dermatitis Patient]. *Dtsch Med Wochenschr*. 2019 May;144(9):602–605. doi: 10.1055/a-0836–3119. Epub 2019 Apr 26. German. PubMed PMID: 31026869.

27. *Uchida H, Kamata M, Watanabe A, Agematsu A, Nagata M, Fukaya S, Hayashi K, Fukuyasu A, Tanaka T, Ishikawa T, Ohnishi T, Tada Y.* Dupilumab Improved Alopecia Areata in a Patient with Atopic Dermatitis: A Case Report. *Acta Derm Venereol*. 2019 Apr 2. doi: 10.2340/00015555–3183. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30938821.

28. *Kanda N, Koto M, Hoashi T, Saeki H.* Case of alopecia areata during dupilumab treatment for atopic dermatitis. *J Dermatol*. 2019 Apr 3. doi: 10.1111/1346–8138.14880. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30942915.

29. *Gautam RK, Singh Y, Gupta A, Arora P, Khurana A, Chitkara A.* The profile of cytokines (IL-2, IFN-γ, IL-4, IL-10, IL-17A, and IL-23) in active alopecia areata. *J Cosmet Dermatol*. 2019 May 14. doi: 10.1111/jocd.12970. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31087753.

30. *Le Bidre E, Chaby G, Martin L, Perrussel M, Sassolas B, Sigal ML, Kaassis C, Lespessailles E, Nseir A, Estve E.* [Alopecia areata during anti-TNF alpha therapy: Nine cases]. *Ann Dermatol Venereol*. 2011;138(4):285–93. doi: 10.1016/j.annder.2011.01.047. Epub 2011 Mar 27. French. PubMed PMID: 21497255.

31. *Lazzarini R, Capareli GC, Buense R, Lellis RF.* Alopecia universalis during treatment with leflunomide and adalimumab — case report. *An Bras Dermatol*. 2014 Mar-Apr;89(2):320–2. PubMed PMID: 24770511; PubMed Central PMCID: PMC4008065.

32. *Zschoche C, Bidier M, Hadaschik E.* Alopecia areata during treatment with adalimumab: therapy with an alternative TNF-alpha inhibitor is possible. *J Dtsch Dermatol Ges*. 2013 May;11(5):450–3. doi: 10.1111/ddg.12027. Epub 2013 Jan 2. Review. PubMed PMID: 23279686.

33. *Gorcey L, Gordon Spratt EA, Leger MC.* Alopecia universalis successfully treated with adalimumab. *JAMA Dermatol*. 2014 Dec;150(12):1341–4. PubMed PMID: 25322338.

